

<https://bit.ly/3mPY67o>

AVISTAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE ANTE INMOVILIZACIÓN SOCIAL POR LA COVID-19

WILDLIFE WATCHING IN THE FACE OF SOCIAL IMMOBILIZATION BY COVID-19

Diana Carreño-Reyes¹

pierina1829@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5167-525X>

¹Magíster en Biodiversidad, Paisaje y Gestión Sostenible, Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Pág. 18-27

RECIBIDO

[12/05/2021]

ACEPTADO

[30/07/2021]

PUBLICADO

[31/08/2021]

RESUMEN

El 2020 fue un año difícil para el mundo, pues se conoció la existencia de un nuevo virus que causó no solo quiebres en la economía a nivel global, sino también muertes, por lo que se declaró una pandemia. Tal evento se tradujo en medidas extremas de confinamiento, así como de aislamiento social y de protocolos de bioseguridad adoptados por casi todos los países. Esta situación modificó las acostumbradas agendas de las personas, entre otras actividades que fueron, de forma sistemática, reemplazadas por otras. Este cambio dio pie a que muchas especies de animales, sobre todo aquellas que se encontraban aisladas, traspasaran las fronteras y recorrieran las calles que comúnmente fueron pisadas por los seres humanos. Sin duda, este panorama fue sorprendente, así como inédito, puesto que muchas especies fueron vistas en espacios que no correspondían a su hábitat como consecuencia de las diversas actividades humanas. No obstante, estos avistamientos también pueden provocar efectos drásticos debido a procesos de interacción, como la zoonosis, lo que puede afectar el equilibrio y la salud no solo de los seres humanos sino de otras especies.

PALABRAS CLAVE

Avistamiento de Fauna Silvestre,
Zoonosis, COVID-19, Pandemia,
Inmovilización

ABSTRACT

2020 was a difficult year for the world, as the existence of a new virus became known, causing not only global economic disruption, but also deaths, which led to the declaration of a pandemic. This event resulted in extreme measures of confinement, as well as social isolation and biosecurity protocols adopted by almost all countries. This situation modified people's usual agendas, among other activities that were systematically replaced by others. This change gave rise to many animal species, especially those that were isolated, crossing borders and walking the streets that were commonly trodden by humans. Undoubtedly, this panorama was surprising, as well as unprecedented, since many species were seen in spaces that did not correspond to their habitat as a consequence of the various human activities. However, these sightings can also cause drastic effects due to interaction processes, such as zoonosis, which can affect the balance and health not only of humans and other species.

KEYWORDS

*Sighting of Wildlife, Zoonosis,
COVID-19, Pandemic,
Immobilization*

INTRODUCCIÓN

La inmovilización social por COVID-19 implicó un respiro para el medioambiente, debido a que las actividades de los seres humanos se detuvieron ante la amenaza que la enfermedad representaba para su salud a través del contacto con otras personas. En efecto, el aislamiento riguroso vivido en medio de la pandemia por el peligro inminente que significaba la exposición de los individuos por el riesgo de contagio implicó no solo el distanciamiento entre personas, sino también un descanso para la naturaleza. La COVID-19 se tornó en un problema mundial que provocó un impacto en el estilo de vida de las personas y también en su entorno (Bravo y Meza,

2021). Esto provocó que muchas especies se desplazaran a aquellos espacios que por siglos han estado bajo el dominio de los seres humanos.

La naturaleza se vio beneficiada, gracias a la ausencia de diversos agentes que desde siempre han contribuido al deterioro de la naturaleza, así como de los diversos ecosistemas, solo para dar un ejemplo: "La ausencia de humanos en lugares turísticos disminuyó la contaminación del aire, la producción de basuras y la contaminación de las aguas, permitiendo el retorno de algunas especies propias del lugar" (Tarazona y Ceballos, 2021, p. 15). Esto se presentó en diversos lugares, y se reportó una mejor calidad de aire como resultado de la ausencia de

<https://bit.ly/3mPY67o>

vehículos, así como de las producciones industriales. Sin embargo, la cuarentena trajo, de alguna u otra manera, impactos negativos, por ejemplo, tanto en Brasil como en Colombia hubo importantes reportes de deforestación por la ausencia de supervisiones por parte de los organismos competentes (Tarazona y Ceballos, 2021).

El aislamiento global y repentino de los seres humanos representa un acontecimiento que quedará, definitivamente, en la memoria colectiva, debido al cambio imprevisto que esta situación produjo en los hábitos de las personas, quienes no estaban preparadas para afrontar estas circunstancias. No obstante, más allá de que haya significado un impacto para la sociedad, también influyó en el medioambiente porque las personas detuvieron sus actividades, hecho que permitió que la contaminación en el mundo se detuviera por un tiempo.

Buena parte del paisaje urbano redujo de forma significativa la movilidad humana, lo que permitió que muchas especies deambulaban, muchos de ellos, enceguecidos por las luces, emergiendo desde las sombras de los enormes edificios y de los suburbios metropolitanos “en forma más insidiosa, el virus comenzó a inmiscuirse en asilos de ancianos, cárceles y, finalmente, en sectores urbanos y rurales empobrecidos” (Araos *et al.*, 2021, p. 14). Sin duda, el virus nos hizo ver de forma obligada el rostro de la fauna, que durante siglos ha estado separada, así como alejada de la vista humana.

Desde que se anunció la aparición del virus, muchos Gobiernos adoptaron como medida de seguridad el cierre de fronteras, así como el confinamiento absoluto, todo ello, con el fin de evitar que el virus se propagara. Luego de estas medidas, los medios de comunicación comenzaron a divulgar, a través de imágenes y tomas de teléfonos móviles, el avistamiento de animales que desplazaban por las calles y avenidas vacías, “osos, jabalíes, cisnes, pumas, corzos, pavos reales, monos, ciervos” (Villalobos, 2020, p. 56). Muchos de ellos se vieron también en mares, así como en las calles, con total libertad y naturalidad; otros, en cambio, actuaban con cautela ante el riesgo de ser vistos por algún ser humano.

La forma en que se desarrolló esta situación produjo que diversas especies hayan sido vistas en ámbitos urbanos, lo que demostró una especie de recuperación de territorio por parte de la naturaleza durante el tiempo en que duró el aislamiento. Uno de estos avistamientos generó admiración; fue el caso del puma que deambulaba por las calles de una ciudad chilena durante la cuarentena. Las imágenes fueron replicadas por diversos medios de comunicación. Por lo expuesto, es fundamental indicar que el confinamiento tuvo aspectos positivos y negativos respecto a la fauna silvestre, de manera que se comprenda el impacto y beneficio que representó este acontecimiento para el mundo.

Figura 1.
Ciervo joven en la estación del metro de Japón

Nota. Tomado de Ribeiro y Nova (2020)

Figura 2.
Cisnes en el canal de Venecia, Italia

Nota. Tomado de Ribeiro y Nova (2020)

Figura 3.
Un mico-estrela, en un conjunto residencial en Río de Janeiro, Brasil

Nota. Tomado de Ribeiro y Nova (2020)

<https://bit.ly/3mPY67o>

El ritmo de vida del ser humano y su impacto en la ecología

El escenario en que las personas dejaron de realizar sus actividades supuso que se detenga lo que solía ser cotidiano, como salir a trabajar, ir de compras, asistir a reuniones, entre otras actividades frecuentes para la sociedad. Estos hechos también tuvieron implicancias para la naturaleza, en vista de que, al reducir el tráfico motorizado, los viajes, el cierre de playas y parques, y otras circunstancias, se tuvo un impacto de carácter positivo dentro del ámbito de la vida silvestre (Zellmer *et al.*, 2020).

La pandemia por la COVID-19 continúa afectando la salud, el modo de vida y la economía de los seres humanos; por otro lado, de forma paralela, representó una nueva oportunidad para la naturaleza, que se ha visto devastada a lo largo de los años debido a la actuación irresponsable de las personas en su afán de lograr el progreso económico y la consolidación de poder. Precisamente, los cambios drásticos en los ecosistemas que fueron producidos por la intervención de las personas constituyen, hasta el día de hoy, una amenaza para la ecología y, del mismo modo, para la subsistencia de la sociedad misma, la cual subsiste gracias a los recursos que, precisamente, brinda el medioambiente.

Por supuesto, en caso de que la humanidad continúe actuando con falta de responsabilidad ecológica, esta situación incidirá en el cambio climático y se producirá el incremento de

temperaturas y los desastres naturales continuarán azotando el planeta. Además, tal como indican Chuan *et al.* (2021), si el hielo continúa derritiéndose, los virus y bacterias dañinos para la humanidad podrían aparecer y generar nuevas enfermedades similares a las que se está viviendo actualmente. Por lo expuesto, es urgente tomar medidas que detengan las actividades nocivas para el medioambiente, con la finalidad de procurar el mantenimiento de las especies y, con ello, que el equilibrio ecológico persista y se procure el bienestar a nivel global.

Fauna y pandemia: una relación inevitable

El planeta experimenta una amenaza relacionada con la COVID-19, circunstancia que originó una pandemia que, en la actualidad, se sigue afrontando. En ese marco, los países tuvieron la necesidad de aplicar diversas medidas de prevención ante el riesgo de contagio, dentro de las cuales destacó el aislamiento social, hecho que produjo la reducción de concurrencia de personas en las calles. Así, de un momento a otro, los lugares que solían ser concurridos con frecuencia se convirtieron en desiertos, y la fauna encontró una suerte de aliciente, muchos de los lugares, durante el confinamiento y el aislamiento obligatorio, fueron los escenarios donde los animales hallaron un lugar para desplazarse, es decir, espacios que ya no se frecuentaban. Este hecho significó una oportunidad en la población animal.

Después de muchos años, los animales tuvieron otra oportunidad para su movilidad y desplazamiento. La fauna se veía favorecida. No cabe duda de que fue una situación justa; y es que las especies se han visto de forma permanente y constante bajo amenaza, a consecuencia de diversos acontecimientos, por ejemplo, el cambio climático, la quema y los desastres naturales, entre otros.

Una gran parte de las especies alrededor del mundo han estado amenazadas debido a las acciones humanas. Una de estas, considerada la más grave, es el cambio climático, que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2013), representa uno de los principales motores de la extinción en este siglo. En este sentido, se estima que para el 2050 muchas especies endémicas se habrán extinguido por el calentamiento global, así como por la penetración del hombre en la naturaleza, cuestión que podría agravar la situación, puesto que los agentes que suelen degradar los hábitats de los animales acaban afectando de forma gradual el equilibrio, así como la biodiversidad existente.

Estudios recientes señalan que las circunstancias que se han dado son consecuencias directas de procesos contaminantes, por “el uso insostenible de los recursos naturales, la expansión antrópica en ambientes originalmente silvestres, la deforestación (que desempeña un papel crucial en la propagación de los

patógenos porque elimina físicamente las denominadas zonas de amortiguación)” (Zanini, 2020, p. 130). Todo esto evidencia que existen cuestiones de naturaleza devastadora tanto para la vida humana como para las demás especies.

Un aspecto que no se debe dejar a un lado es el hecho de saber que muchos de los virus provienen de agentes patógenos que son generados por procesos interactivos entre humanos y animales. Cuando ocurrió el primer brote de nuevo coronavirus en una apartada ciudad de China a fines del año 2019, se comentó que esta fue generada por una transmisión de un animal a un ser humano, proceso conocido como zoonosis, que consiste en la interacción entre humanos y animales, causante del brote a escala mundial (Araos *et al.*, 2021).

Un tema que sigue siendo discusión a nivel no solo local, sino también global, es el hecho de entender que, a raíz del confinamiento social obligatorio, muchas especies han tomado la delantera porque sus hábitats han sido tomados para dar paso a un “progreso”, que, sin duda, solo ha dejado más desolación, así como contaminación en los distintos ecosistemas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el avistamiento de muchas especies durante el confinamiento humano se debe a su instinto de supervivencia. Hoy en día, los animales no solo se encuentran en un peligro inminente y de extinción, sino que también, por diversos fenómenos y agentes contaminantes, se han visto en la necesidad de traspasar las fronteras

<https://bit.ly/3mPY67o>

con el objetivo de sobrevivir, además de explorar espacios donde reinan el ruido y el tráfico.

El hecho de que el virus se expandiera permitió, de algún modo, que muchas especies cruzaran las fronteras y fueran visibles. Otro aspecto que no se ha debatido con bastante precisión está relacionado con las mismas acciones humanas. Parece que el brote del virus ha sido provocado por agentes biológicos, pero también existe la hipótesis que señala que esta situación ha sido generada por diversos acontecimientos, tales como las enormes cantidades de Co₂, causante del efecto invernadero; asimismo, la pérdida y la degradación de los suelos, “la drástica disminución de la biodiversidad, el aumento de nitrógeno en los océanos y las aguas continentales, entre otros fenómenos” (Araos *et al.*, 2021, p. 12).

Aun cuando solo se ha descrito el significado beneficioso de la presencia de determinadas especies en espacios habitados por humanos a nivel mundial, es importante recalcar que estos avistamientos no siempre tendrán efectos positivos. Estos desplazamientos podrían ser perjudiciales para los humanos. De acuerdo a investigaciones recientes, el principal agente para la transmisión del virus fue la interacción entre un animal y un ser humano. Uno de los modelos de transmisión ha sido mediante la zoonosis, que consiste en que “especies animales son reservorios, y el ser humano que se convierte en huésped ocasional” (Recuenco, 2020, p. 3).

El término *zoonosis* alude, principalmente, a aquellas enfermedades infecciosas que se logran diseminar entre los animales y los seres humanos. “Alrededor de un 60 % de las patologías halladas en el ser humano es consecuencia de agentes causales zoonóticos, tales como bacterias, virus, hongos y parásitos” (Echeverría-Valencia, 2021, p. 1; Lew y Herrera, 2020), hallándose principalmente en aquellos animales que habitan con los seres humanos, asimismo, son aquellas enfermedades compartidas entre ellos (Torrecillas *et al.*, 2021).

Muchos de estos animales han sido parte de nuestra cotidianidad, causantes de diversas enfermedades, muchas de ellas letales, y que ahora, gracias a los adelantos de la ciencia, han sido erradicadas en su totalidad. Hoy en día, la humanidad se halla de frente con otros agentes que de igual forma pudieran ser perjudiciales, lo que representa para el humano una grave situación, ya que muchos de los animales que se han logrado avistar, como consecuencia de la pandemia, pudieran ser agentes transmisores de enfermedades.

En este sentido, la zoonosis, actualmente, se presenta con una dinámica distinta. Muchos de los estudios en los últimos meses indican que el origen del SARS-CoV está confirmado en ciertas especies de murciélagos (Recuenco, 2020). De la misma manera se presentó en épocas anteriores, cuando se forzaron los procesos de adaptación ecológica

de muchas especies que con el tiempo se convirtieron en objetos de entretenimiento y de consumo, lo que aumentó los contactos entre fauna y humanos “con oportunidad de transmisión de agentes biológicos circulando en fauna silvestre hacia el hombre” (Recuenco, 2020, p. 3).

En el caso de los animales de uso doméstico, estos pueden acarrear diversas consecuencias, asimismo, un riesgo para el bienestar y la salud, pues pueden actuar como “reservorios de una serie de enfermedades zoonóticas como la toxocariasis, la equinococosis y la rabia en Perú; además, podrían provocar accidentes por mordeduras, lo que implica el riesgo de contagio de rabia” (Castillo *et al.*, 2021, p. 4). Un claro ejemplo de ello se relaciona con la expansión y la aparición del ébola, cuyos reservorios principales señalan que han sido algunos murciélagos y también primates, así como otras especies que están de forma silvestre en la naturaleza.

Algunos ejemplos, según información de la FAO, citada por Lew y Herrera (2020), son los siguientes: infecciones respiratorias transmitidas por los camellos, por el virus Nipah, cuyo huésped es el murciélago; la fiebre del Valle del Rift, cuya transmisión no se da entre seres humanos, sino entre especies silvestres y animales domésticos; el virus del Nilo, que se trasmite por algunos mosquitos mediante aves que son sus hospedadoras; asimismo, los virus de Zika, dengue y el chicunguya, cuya transmisión se da a partir de

mosquitos; por último, el virus que hoy se conoce como SARS-CoV-2.

Todo ello indica que existen procesos interactivos que han desencadenado enfermedades, sin embargo, existen otros acontecimientos, por ejemplo, las innumerables intervenciones que el hombre ha sostenido en el tiempo con la naturaleza, el comercio ilegal de algunas especies que se encuentran de forma silvestre. Todo esto modifica los patrones de algunas especies, lo que genera los desplazamientos que acaban en interacciones entre la fauna y los seres humanos, así como con otras especies. Si bien el confinamiento ha sido un respiro tanto para las especies como para los humanos, es importante tener en cuenta que estos eventos podrían generar procesos contrarios a los que se creen.

Si bien los avistamientos ofrecen un panorama distinto, incluso esperanzador, es importante considerar que las reacciones a largo plazo podrían ser negativas, no solo para los humanos, sino también para otras especies. Entonces, se deben tomar medidas necesarias para que las consecuencias no sean trágicas, pues hay una posibilidad de afectar el equilibrio natural.

<https://bit.ly/3mPY67o>

REFERENCIAS

- Araos, F., Skewes, J. y Riquelme, W. (2021). La emergencia del Coronaceno: la supervivencia en tiempos de pandemia. *Revista Líder*, 23(38), 9-20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8027776>
- Bravo, S. y Meza, G. (2021). COVID-19 y el cambio en el medio ambiente de los alumnos de la Escuela de Odontología URSE. *Revista Espacio Universitario*, 16(42), 25-42. <https://urseva.urse.edu.mx/wp-content/uploads/2021/06/BRAVO-2021.pdf>
- Castillo, V., León, D. y Falcón, N. (2021). Tenencia de animales de compañía y aspectos culturales asociados a la exposición a zoonosis en La Coipa, Cajamarca, Perú. *Revista de Medicina Veterinaria*, 1(43), 1-20. <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1421&context=mv>
- Chuan, H., Looi, I., Hock, A., Wen, K., Chiau, L. & Hua, K. (2021). Positive global environmental impacts of the COVID-19 pandemic lockdown: a review. *GeoJournal*, 1-13. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-021-10475-6>
- Echeverría-Valencia, G. (2021). Las zoonosis y la investigación como parte de la salud pública. *Medicinas UTA*, 5(3), 1. <http://dx.doi.org/10.31243/mdc.uta.v5i3.1196.2021>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] (2013). *La fauna silvestre en un clima cambiante*. <http://www.fao.org/3/i2498s/i2498s.pdf>
- Lew, D. y Herrera, F. (2020). Normalidad post-pandemia: ¿una nueva normalidad socio-ambiental o adiós a la normalidad? *Observador del Conocimiento*, 5(2), 144-167. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/e/biblio-1118165>
- Marín, T. (2020). La recuperación de la naturaleza por el aislamiento social debido al Covid-19 ¿Realidad o ficción? *Journal of the Selva Andina Research Society*, 11(2), 60-61. <http://www.scielo.org.bo/scielo.php>
- Recuenco, S. (2020). COVID-19: De respuesta global a respuesta regional en zoonosis emergentes. *Anales de la Facultad de Medicina*, 81(1), 3-5. <https://dx.doi.org/10.15381/anales.v81i1.17782>

- Ribeiro, E. y Nova, L. (2020). Sobre incursões da fauna silvestre a áreas urbanas durante a pandemia do novo coronavírus. *A Bruxa*, 4(2), 1-13. <https://www.researchgate.net/publication/340378594>
- Tarazona, A. y Ceballos, M. (2021). Un mundo en pausa forzada: relaciones del humano con otros animales para un bienestar global. *Revista Facultad Nacional de Agronomía*, 74(suplemento), 13-16. <https://bit.ly/3mVDeLE>
- Torrecillas, C., Fajardo, M., Córdoba, M., Sánchez, M., Mellado, I., Aleixandre-Górriz, I. y Sánchez-Thevenet, P. (2021). Parásitos zoonóticos caninos de dos barrios costeros de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. *Revista Argentina de Salud Pública*, 13, 1-6. <https://ojsrasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/article/view/641>
- Villalobos, P. (2020). De la noche a la mañana: el reino de lo invisible. *Artefacto Visual*, 5(9), 50-62. <https://bit.ly/2V4CGI4>
- Zanini, S. (2020). COVID-19 y la relación hombre naturaleza: el equilibrio violado. Reflexiones sobre la gestión de la complejidad de las pandemias: de la protección de los ecosistemas al principio de precaución. *Derecho Animal. Fórum of Animal Law Studies*, 11(4), 129-140. <https://doi.org/10.5565/rev/da.542>
- Zellmer, A., Wood, E., Surasinghe, T., Putman, B., Pauly, G., Magle, S., Lewis, J., Kay, C. & Fidino, M. (2020). What can we learn from wildlife sightings during the COVID-19 global shutdown? *Ecosphere. An Esa Open Access Journal*, 11(8), 1-9. <https://doi.org/10.1002/ecs2.3215>